

ANALYSIS OF ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF UTERINE CANCER

Ataxanova Nigora Ergashevna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of
Oncology, Tashkent Medical Academy,

Tursunova Nodira Isroilovna

PhD, Associate Professor of the Department of Oncology, Tashkent
Medical Academy,

Omonova Nilufar Orzu kizi

Master of the Department of Oncology, Tashkent Medical Academy.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824943>

ARTICLE INFO

Received: 28th January 2025

Accepted: 04th February 2025

Online: 05th February 2025

KEYWORDS

Uterine cancer, risk factors,
biopsy, hormonal therapy,
chemotherapy, radiation
therapy.

ABSTRACT

Malignant tumors of the uterus, primarily endometrial cancer (EC), are one of the most common gynecological malignant tumors. The prognosis of uterine cancer and the survival of patients largely depend on the stage of the disease, which is determined based on the results of histological examination and surgical intervention. There are negative prognostic factors that have a statistically significant impact on the long-term treatment outcomes of patients with uterine cancer of clinical stages I-III, including: clinical stage, age, depth of tumor invasion into the myometrium, tumor size and degree of differentiation, the presence of tumor embolism, detection of tumor cell emboli in the blood and lymphatic vessels of the myometrium, in the abdominal cavity, dissemination and lymphogenous metastases. Metastases in the lymph nodes are the most important prognostic factor for early-stage uterine cancer.

BACHADON TANASI SARATONINI TASHXISLASH VA DAVOLASH ASPEKTLARI TAHLILI

Ataxanova Nigora Ergashevna

T.f.d., Professor, Onkologiya kafedrasi mudiri, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi,

Tursunova Nodira Isroilovna

PhD, Onkologiya kafedrasi dotsenti, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi,

Omonova Nilufar Orzu qizi

Onkologiya kafedrasi magistri, Toshkent tibbiyot akademiyasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824943>

ARTICLE INFO

Received: 28th January 2025

Accepted: 04th February 2025

Online: 05th February 2025

KEYWORDS

Bachadon tanasi saratoni,
xavf omillari, biopsiya,

ABSTRACT

Bachadon xavfli o'smalari, birinchi navbatda, endometriy saratoni (ES) eng keng tarqalgan ginekologik xavfli o'smalardan biridir. Bachadon tanasi saratoni prognozi va bemorlarning yashovchanligi ko'p jihatdan gistologik tekshiruvning jarrohlik amaliyoti natijalari asosida aniqlanadigan kasallikning bosqichiga bog'liq. I-III klinik

gormonal terapiya, kimyoterapiya, nur terapiyasi.

bosqichlardagi bachadon tanasi saratoni bilan og'rigan bemorlarning uzoq muddatli davolash natijalariga statistik jihatdan sezilarli ta'sir ko'rsatadigan salbiy prognoz omillari mavjud bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: klinik bosqich, yosh, o'smaning miometriyga invaziyasining chuqurligi, o'smaning hajmi va differentsiatsiya darajasi, o'sma emboliasining mavjudligi, miometriyning qon va limfa tomirlarida, qorin bo'shlig'ida o'sma hujayralarining embollari aniqlanishi, disseminatsiya va limfogen metastazlar. Limfa tugunlarida metastazlar erta bosqichda bachadon saratoni uchun eng muhim prognostik omil hisoblanadi.

So'nggi o'n yillarda dunyoning barcha iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarida bachadon tanasi saratoni bilan kasallanish darajasi sezilarli o'sish tendentsiyasiga ega bo'lib, bachadon bo'yni saratoni bilan kasallanishni ortda qoldirdi va hozirgi vaqtda onkoginekologik patologiyalar ichida birinchi o'rinni egallaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va Xalqaro Saraton tadqiqotlari agentligi (XSTA) ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda bachadon tanasi saratoni bo'yicha jahon statistikasi bo'yicha taxminan 419,000 yangi kasallanish holatlarini va taxminan 97,000 o'limlar sonini tashkil etdi. Tashxislash davrida bemorlarning o'rtacha yoshi 64 yoshni tashkil etdi [2]. 5 yillik yashovchanlik darajasi kasallikning I bosqichi bo'lgan bemorlarda >95%, mahalliy tarqalgan shakli aniqlangan bemorlarda 69% va uzoq metastazlar aniqlangan bemorlarda 17%ni tashkil etgan [5].

Statistika shuni ko'rsatadiki, eng yuqori kasallanish va o'lim ko'rsatkichlari bu Shimoliy Amerika va Evropadadir. Bachadon tanasi saratoni bilan kasallanish dunyo miqyosida, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda ortib bormoqda. Amerika Saraton Jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 2023 yilda endometriy saratoni bilan taxminan 65,950 ta yangi holatlar aniqlandi. Bu uni Qo'shma Shtatlardagi eng keng tarqalgan ginekologik saraton turiga aylantiradi. O'zbekiston Respublikasi onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda O'zbekistonda bachadon tanasi saratoni bilan kasallanishning 1811 ta yangi holati qayd etilgan. Bu mamlakatdagi ayollar o'rtasida umumiy saraton holatlarining taxminan 10% ni tashkil qiladi [7]. O'zbekistonda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini tubdan yaxshilash, davlat sog'liqni saqlash tizimida kadrlar salohiyatini mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, bu esa tibbiyot muassasalarining resurs salohiyatini oshirish va sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishga qaratilgan. Davlatimiz rahbarining parlamentga Murojaatnomasida xalq bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabatda bo'lish, muammolarni izchil va samarali hal etish masalalariga e'tibor qaratilib, bu borada aniq vazifalar belgilab berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yilda yuborgan Murojaatnomasida. Mamlakatimiz Oliy Majlisi – parlamentida sog'liqni saqlash tizimida millat genofondini asrab-avaylash maqsadida tibbiy xizmat sifatini oshirish va ko'lamini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilayotgani ta'kidlandi.

Этикетка	Код рака	Код страны (ISO/UN)	Код альфа-3	Пол	ASR (Мир)	Совокупный риск	Итого
Афганистан	24	4	AFG	2	5.0	-	505
Азербайджан	24	31	AZE	2	5.0	-	340
Таджикистан	24	762	TJK	2	6.0	-	234
Таиланд	24	764	THA	2	6.9	-	4 248
Объединенные Арабские Эмираты	24	784	ЯВЛЯЮТСЯ	2	10.3	-	152
Türkiye	24	792	TUR	2	14.3	-	7 847
Туркменистан	24	795	TKM	2	5.4	-	164
★ Узбекистан	24	860	UZB	2	5.3	-	891
Йемен	24	887	YEM	2	0.15	-	16

Ko'pgina hollarda endometriy saratoni rivojlanish xavfi endometriy giperplaziyaning turli shakllari - 81,3%, tuxumdonlar polikistozi sindromi tufayli disfunktsiya - 25%, endometriy polipozi - 5,3-25%, bachadon miomasi - 1,6-8% bilan bog'liq [3].

Semizlik va gormonal nomutanosiblik kabi xavf omillari ortishi bilan endometriy saratoni kasalligi rivojlanish xavfi ham ortadi [1]. Yog' to'qimasi androgenlarni estrogenlarga aylantiradi, bu esa nazoratsiz estrogen miqdorining oshishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida bachadon saratoni rivojlanish xavfini oshiradi. O'z vaqtida tashxis qo'yish va davolash saraton kasalligiga chalingan bemorlarga yordam berishda muhim aspektidir. Onkologik kasalliklarda, shu jumladan endometriy saratonida ham bemorlarda yaxshi natijaga erishish uchun vaqt muhim rol o'ynaydi. Qo'shimcha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tashxisdan jarrohlik aralashuviga qadar sakkiz haftadan ortiq kechikishlar prognozning salbiy bo'lishiga olib kelishi mumkin [5]. Endometriy saratoni rivojlanishi uchun xavf omillarining aksariyati gormonlar bilan bog'liq. Bularga ortiqcha tana vazni, menopauza davrida estrogen terapiyasi, menarxening erta yoshda yuzaga kelishi (12 yoshgacha) va kechki menopauza (55 yoshdan

keyin), bepustlik, tuxumdonlar polikistozi sindromi va tamoksifenni qo'llash kiradi [8]. Linch sindromi bu endometriy saratoni, yo'g'on ichak saratoni va tuxumdon saratoni kabi saratonning ayrim turlarini rivojlanish xavfini oshiradigan irsiy sindromdir. Umumiy populyatsiyada butun umr davomida endometriy saratoni rivojlanish xavfi 2,6% ni tashkil qiladi va Linch sindromida esa endometriy saratoni rivojlanish xavfi 42-54% gacha oshadi [2,4].

Saraton kasalligining ko'payishining sabablaridan biri semizlik, ya'ni TVI (tana vazni indeksi) ning oshishi hisoblanadi [16,17]. ES holatlarining taxminan 40-45% faqat ortiqcha vazn yoki semizlik bilan bog'liq bo'lib, uzoq muddat davomida semizlikdan aziyat chekadigan insonlarda premenopauza davrida kasallanishning ko'payishiga olib keladi, bu yangi holatlarning taxminan 13% ni tashkil qiladi [3,4]. Taxminiy prognozlariga ko'ra, endometriy saratoni 2030 yilga kelib kolorektal saratondan oshib, ayollar orasida keng tarqalgan uchinchi saraton bo'lish ehtimolligi yuqori [18]. Endometriy saratoni uchun 5 yillik yashovchanlik darajasi kasallikning boshlang'ich bosqichlarida >90% ni tashkil qiladi, ammo oxirgi bosqichlarda deyarli 20% gacha kamayadi [19]. Kasallikning dastlabki bosqichida yashovchanlik prognozi yaxshi bo'lishiga qaramay, samarali skrining usullari mavjud emas va odatda tashxis invaziv biopsiyani talab qiladi [8].

Bachadon saratoni diagnostikasi. Mamlakatimizda saraton kasalligini barvaqt aniqlash bo'yicha ko'plab diagnostika turlari, hatto kasallikning zarracha belgilari bo'lmasa ham, har bir bemorni biriktirilgan joyidagi oilaviy poliklinikalarda klinik ko'rikdan o'tkazish doirasida amalga oshirilmoqda. Agar ma'lum belgilar, irsiy moyillik va boshqa holatlar mavjud bo'lsa, ba'zi tadqiqot usullari shifokor tomonidan ko'rsatmalarga muvofiq belgilanishi lozim. Bular, masalan, mammografiya, o'pkaning kompyuter tomografiyasi, gastroskopiya, kolonoskopiya va bachadon bo'ynidab PAP surtma olish kabilardir [25].

Saratonni erta aniqlash davolashni kasallikning erta bosqichlarida eng samarali bo'lganda boshlash imkonini beradi. Bu yashovchanlik darajasini oshiradi va saratondan o'lim holatlarini kamaytiradi [18].

- Erta bosqichdagi saraton ko'pincha jarrohlik yoki nur terapiyasidan qochgan holatda kamroq invaziv davolanishni talab qiladi. Bu bemorda qayta tiklanish vaqtini qisqartirish va asoratlarni kamaytirishga olib kelishi mumkin.

- Saraton kasalligini erta aniqlash umumiy davolash xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi, chunki u ko'pincha arzonroq va uzoq davom etadigan davolanishni talab qilmaydi.

- Saraton kasalligini erta tashxislash va davolash klinik belgilarni va asoratlar xavfini kamaytirish orqali, umumiy salomatlikni va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashi mumkin [18].

To'g'ridan-to'g'ri qondosh qarindoshlari saraton kasalligiga chalingan bemorlar uchun onkolog tomonidan muntazam ravishda profilaktik tekshiruvlar o'tkazilishi kerak. Sut bezi saratoni, ayol jinsiy a'zolari saratoni, oshqozon osti bezi saratoni, yo'g'on ichak saratoni, prostata saratoni, oshqozon saratoni va melanoma kabi xavfli o'sma kasalliklari nasldan naslga o'tadi. Agar irsiy saraton xavfi mavjud bo'lsa, inson o'z sog'lig'iga jiddiy e'tibor qaratishi va muntazam, o'z vaqtida tekshiruvdan o'tishi (skrining tekshiruvilari) o'tishi kerak. Bundan tashqari, agar bemor bir necha oy davomida kasallikdan muvaffaqiyatsiz davolangan bo'lsa, bu onkolog bilan bog'lanish uchun sabab bo'lishi kerak [6,7,8].

Endometriy saratonida (ES) bemorlarning prognozi va yashovchanligi ko'p jihatdan kasallikning bosqichiga va o'smaning gistologik turiga bog'liq bo'lib, bu davolashni individuallashtirishga imkon beradi. ES bilan og'rigan bemorlarni davolashning uzoq muddatli natijalariga ishonchli ta'sir ko'rsatadigan salbiy prognoz omillari - bu bosqich, miometriyga saraton invaziyasining chuqurligi, o'smaning differentsiatsiya darajasi va hajmi, limfogen metastazlarning mavjudligi, qonda va limfa tomirlarida o'sma emboliyasi borligi va boshqalardir [17,20].

Bachadon tanasi saratonini erta aniqlash prognoz va davolash natijalarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Muntazam ginekologik tekshiruvlar, ayniqsa postmenopauza davridagi ayollar va xavf omillari bo'lgan ayollarda kasallikni erta bosqichida aniqlash va davolash uchun juda muhimdir. Birinchi qadam har qanday klinik belgilar va xavf omillarini o'z ichiga olgan to'liq kasallik tarixini yig'ishdir: vaginal qon ketish, qorin bo'shlig'i yoki kichik chanoq bo'shlig'idagi og'riqlar, vaginal surtma, qorin hajmining oshishi va boshqalar borligi. Bundan tashqari, oldingi ginekologik kasalliklar yoki operatsiyalar, gormonal terapiyadan foydalanish, bepustlik yoki homilador bo'lish muammolari, irsiy omillari va shuningdek, chekish, spirtli ichimliklar ichish kabi zararli odatlari hisobga olinadi. Keyin kichik chanoq bo'shlig'iga alohida e'tibor qaratib, to'liq tibbiy ko'rik o'tkaziladi [11].

Umumiy sog'liqni baholash va bachadon saratonining ayrim turlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan maxsus markerlarni aniqlash uchun qon tekshiruvlari o'tkazilishi lozim. Maxsus tekshiruvlarda qonda CA-125 (o'sma markeri) aniqlaniladi. Qonda CA-125 ning ma'lum bir darajasi tanadagi saraton kasalligini ko'rsatishi mumkin. Biroq, bachadon saratoni uchun spetsifik belgi bo'lib hisoblanmaydi va boshqa holatlarda ham qonda miqdori ko'tarilishi mumkin [14].

Bachadon saratoni tashxisini endometriy kyuretaji yoki Pipelle-biopsiya usullaridan foydalangan holda yuqori aniqlik bilan qo'yish mumkinligi bir necha bor isbotlangan [13]. Ma'lumki, endoskopik, sitologik va gistologik tekshiruvlar bachadon tanasi saratonida operatsiyagacha bo'lgan asosiy diagnostikadagi muammolarni hal qiladi. Shunga qaramay, davolanish natijalari qoniqarsizligicha qolmoqda. Shunday qilib, FIGO xalqaro klinik tasnifi (2012) bo'yicha besh yillik yashovchanlik darajasi I bosqichda 78,1%, II bosqich uchun 57%, III bosqich uchun 31%, IV bosqich uchun 7,8% va umumiy besh yillik yashovchanlik darajasi atigi 55% ni tashkil qiladi [20].

Postmenopauza davrida bachadondan qon ketishi endometriy saratonining keng tarqalgan belgisidir. Biroq, postmenopauza davrida bachadondan qon ketish kuzatilgan ayollarning faqat 5-10 foizida endometriy saratoni tashxisi qo'yilgan [5]. Bachadon tanasi saratoni tashxisini istisno qilish uchun, bachadondan qon ketishi bilan og'rigan bemorlarda transvaginal ultratovush tekshiruvi, gisteroskopiya endometriydan biopsiya olish va Pipelle [6,8] bo'yicha endometriydan aspiratsion biopsiya olish o'tkaziladi. Har bir usulning o'ziga xos qiymati va kamchiliklari bor. Pipelle bo'yicha endometriy aspiratsion biopsiyasi minimal invaziv, og'riqsiz va tezkor jarayon bo'lib hisoblanadi. Endometriyning epiteliy hujayralari bachadon bo'shlig'idagi aspirat ichiga kiradi, bu endometriy saratonini tashxislash uchun qimmatli biologik materialdir [9]. Pipelle bo'yicha biopsiyaning kamchiligi shundaki, aspiratda biomaterial bachadon bo'shlig'ining turli qismlaridan ko'r-ko'rona yig'iladi. Sitologiya, endometriy aspiratsion biopsiyasining gistologik tadqiqotlarini molekulyar

genetik, sonografik usullar bilan birlashtirish texnikani optimallashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan [10, 11]. Pipelle biopsiyasining nafaqat morfologik, balki molekulyar genetik tadqiqotlar bilan uyg'unligi usulni rivojlantirishda yangi istiqbollarni ochadi [12, 26].

Bachadon saratonini davolash. Epidemiologik nazorat bemorda retsidiv bo'lganda yoki klinik belgilar bo'lmaganda aniqlashga qaratilgan bo'lib, yakuniy maqsad yashovchanlik darajasini oshirishdir.

Endometriy saratoni (ES) rivojlangan mamlakatlarda eng keng tarqalgan onkoginekologik kasallik bo'lib, so'nggi o'n yillarda uning tarqalishi ortib bormoqda [1]. Birlamchi davolash usullariga total gisterektomiya, ikki tomonlama salpingo-ooforektomiya va limfa tugunlaridan namuna olish kiradi. Milliy keng qamrovli saraton tarmog'i (NCCN) va Yevropa ginekologik onkologiya jamiyati (ESGO) saraton bachadon bilan cheklangan bemorlarga minimal invaziv usullarni tavsiya qiladi [2,13]. Ushbu yondashuv onkologik natijalarni salbiylashtirmasdan, ochiq jarrohlikka qaraganda operativ kasallanishni kamaytiradi va kasalxonada qolish muddatini qisqartiradi [3]. O'smaning patologik xususiyatlari takrorlanish xavfi yuqori bo'lgan bemorlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Peritoneal metastazlar, limfa tugunlarining shikastlanishi, limfavaskulyar invaziya mavjudligi, noendometrial gistologik turi va miometriyga chuqur invaziya kuzatilishi kasallikning qaytalanishi uchun xavf omillari bo'lib, ular adyuvant terapiyani boshlash uchun asos bo'lishi mumkin. [4, 5, 6]. Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan yana bir patologik omil - qorin bo'shlig'i yuvindisi sitologik tekshiruvda o'sma hujayralar mavjudligidir [14, 25].

ES jarrohlik paytida peritoneal sitologik materiallarni to'plash an'anaviy ravishda jarrohlik bosqichining muhim qismi bo'lgan. Biroq, 2009 yilda Xalqaro ginekologiya va akusherlik federatsiyasi (FIGO) ES uchun saraton bosqichlarini qayta ko'rib chiqdi va peritoneal sitologiyani kasallikning bosqichini aniqlashdan chiqarib tashladi [7]. Bosqichdagi bu o'zgarish bir nechta klinik tadqiqotlarda ko'rsatilgan peritoneal sitologiyaning prognostik effektining yo'qligini aks ettiradi [8,9]. Biroq, boshqa, so'nggi korrelyatsion tadqiqotlar peritoneal sitologiya bilan bog'liq bo'lgan salbiy onkologik natijalarni ko'rsatdi [10, 11, 12, 13, 14, 15]. FIGO tasnifida peritoneal sitologiyaning yo'qligiga qaramay, NCCN bachadon saratoni uchun gisterektomiya vaqtida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun peritoneal sitologiyani baholashni tavsiya etishda davom etmoqda [6,14].

Bachadon saratoni bilan og'rikan bemorlarda menopauza belgilarini davolash klinik jihatdan qiyin bo'lib qolmoqda [1,2]. Bachadon saratoni odatda gisterektomiya bilan birgalikda ovariektomiya jarrohlik yo'li bilan davolanganligi sababli, premenopauza davridagi bemorlarda estrogen darajasi keskin pasayadi. Bunday bemorlarda tez-tez o'tkir menopauza belgilari, jumladan, qizib ketish va vaginal quruqlik paydo bo'ladi [1,3,4]. Ovariektomiya o'tkazilgan keksa bemorlarda postmenopauza davrida yosh premenopauza davridagi bemorlarga xos bo'lgan keskin gormonal o'zgarishlar bo'lmasa-da, bu bemorlar ko'pincha tashxis tasdiqlanguncha gormonal terapiyani oladilar. Bachadon saratoni bilan og'rikan bemorlarning prognozi ko'pincha juda yaxshi bo'lganligi sababli, menopauzaning o'tkir asoratlarini va estrogen etishmovchiligining uzoq muddatli oqibatlarini davolash uzoq muddatli salomatlik va hayot sifatiga muhim ta'sir ko'rsatadi [3,5,6].

Erta bosqichda kam differensirlangan endometrioid endometriy saratoni davolashga yaxshi javob beradi. Kam differensirlangan endometriy saratoni tajovuzkor va salbiy

oqibatlarining yuqori xavfi bilan xarakterlanadi [2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22, 23, 24]. Boshqa keng tarqalgan saraton turlari bilan solishtirganda, endometriy saratoni tashxis qo'yish va yashovchanlikni solishtirganda, kasallikning namoyon bo'lishida ayniqsa sezilarli irqiy tafovutlarga ega [12]. Kimyo-nur terapiya, tashqi nur terapiyasi (EBRT), vaginal braxiterapiya (VBT) va kimyoterapiya rejimlarini baholovchi ko'plab III fazali randomizatsiyalangan klinik sinovlarga qaramay, endometriy saratoni uchun adyuvant terapiya munozarali bo'lib qolmoqda [1, 4, 5, 17]. Endometriy saratoni rivojlanish xavfi saratonning bosqichi [1, 4, 5, 17] ga, gistologiyaga, differentsiatsiya darajasiga, limfovaskulyar invaziyaga (LVSI), miometriyda saraton invaziya chuqurligiga va bemorning yoshiga asoslanadi [18,19]. Klinik tadqiqotlarga kiritilgan bemorlar populyatsiyasining geterogenligi endometriy saratoni uchun adyuvant terapiya bo'yicha tortishuvlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillardan biridir [15].

Nur terapiya bachadon saratoni uchun keng tarqalgan davolash usuli hisoblanadi. U mustaqil ravishda yoki jarrohlik va kimyoterapiya kabi boshqa davolash usullari bilan birgalikda qo'llanilishi mumkin. Bachadon saratoni uchun nur terapiyasining ikkita asosiy turi mavjud:

- Tashqi nurlanish: chiziqli tezlatgich deb ataladigan apparat yordamida o'smaning tanadan tashqarida nurlanishi. Odatda bachadon saratonining dastlabki bosqichini davolash va operatsiyadan oldin o'smani kichraytirish uchun ishlatiladi. Retsidiv xavfini kamaytirish uchun operatsiyadan keyin adyuvant terapiya sifatida ham foydalanish mumkin. Tashqi nurlanishda nur turli yo'nalishlardan o'smaga yo'naltiriladi. O'sma atrofidagi mikroskopik qoldiqlarini yo'q qilish uchun yetarli miqdorda nurlanish oladi. Tashqi nurlanish holsizlik, ko'ngil aynishi, qusish, nur berilgan sohada terining qizarishi va quruqligi, siydik ajratish yoki defekatsiya qilish muammolari, leykotsitlar sonining kamayishi kabi keng tarqalgan nojo'ya ta'sirlariga olib kelishi mumkin [13].

- Bo'shliq ichi braxiterapiya: radioaktiv moddalarni qin yoki bachadonga joylashtirish. Bo'shliq ichi braxiterapiya erta bosqichda bachadon saratonini davolashda yoki operatsiyadan oldin o'smani kichraytirish uchun ishlatiladi. Jarrohlikdan keyin adyuvant terapiya sifatida ham foydalanish mumkin. Bo'shliq ichi braxiterapiya radioaktiv moddalar vagina yoki bachadonga joylashtiriladi. Bu nurning yuqori dozada to'g'ridan-to'g'ri o'smaga yetkazish imkonini beradi, shu bilan birga atrofdagi to'qimalarga nur ta'sirini kamaytiradi. Bo'shliq ichi braxiterapiyaning ta'siri natijasida vaginal qon ketish yoki ajrilmalar kelishi, og'riqli dizuriya, disparyuniya (og'riqli jinsiy aloqa) va vaginal stenoz yuzaga kelishi mumkin [15].

Bachadon saratoni uchun kimyoterapiya o'sma hujayralarining o'sishini sekinlashtirish va o'sma hajmini kamaytirish uchun ishlatiladi. Kimyoterapiya bachadon saratonining ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi bosqichlarida qo'llaniladi. Kimyoterapiya alohida davolash usuli sifatida va shuningdek saratondan keyin yashovchanlik darajasini oshish maqsadida boshqa terapevtik usullar bilan birgalikda qo'llaniladi. Qoida tariqasida, bachadon saratoni uchun kimyoterapiya organi olib tashlangandan keyin qo'llaniladi. Antitumor dorilar saratonning qayta takrorlanishini va metastazni oldini oladi. Bachadon saratonining 2-bosqichini davolashda nafaqat bachadonni, balki metastazlarga shubha qilingan holda atrofdagi limfa tugunlari ham olib tashlanadi. Kimyoterapiya uchun karboplatin, paklitaksel, doksorubitsin, sisplatin eng ko'p ishlatiladigan dorilar hisoblanadi. Preparatlar vena ichiga

yuboriladi yoki og'iz orqali qabul qilinadi. Preparatni qo'llashning oxirgi usuli bilan saraton hujayralari tizimli qon oqimi orqali yo'q qilinadi. Ammo kimyoterapiya faqat boshqa usullar kerakli natijani bermasa qo'llaniladi. Buning sababi shundaki, kimyoterapiya ko'plab nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Bugungi kunda antitumor aktivlikka ega bo'lgan va kimyoterapiyada qo'llaniladigan ko'plab dorilar mavjud. Preparatlar turli xil faol moddalarga ega bo'lishiga qaramay, ularning barchasi bir xil ta'sir mexanizmiga muvofiq ishlaydi [10, 21].

Endometriy saratoni uchun gormon terapiyasi gormonlarga, ayniqsa estrogen va progesteronga sezgir bo'lgan saraton kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Odatda endometrioid karsinomalar, bu bachadon saratonining barcha holatlarining taxminan 80% ni tashkil qiladi. Bachadon saratoni uchun gormon terapiyaning bir necha turlari qo'llaniladi, jumladan:

- Estrogen-progesteron terapiya: Estrogen va progesteron kombinatsiyasi erta bosqichdagi bachadon saratonini davolash uchun ishlatiladi. Retsidiv xavfini kamaytirish uchun operatsiyadan keyin adyuvant terapiya sifatida ham foydalanish mumkin. Estrogen-progesteron terapiyasi bachadonning normal faoliyatini rag'batlantiradi va o'smaning regressiyasi yoki stabilizatsiyasiga olib kelishi mumkin [16].

- Tamoksifen terapiya: Tamoksifen erta bosqichdagi bachadon saratonini davolash uchun ishlatiladigan antiestrogen preparatdir. Bundan tashqari, adyuvant terapiya sifatida ham foydalanish mumkin. Tamoksifen estrogenning saraton hujayralariga ta'sirini bloklaydi, bu ularning o'sishini sekinlashtiradi yoki to'xtatadi [16].

- Letrozol terapiya: Letrozol retsidiv yoki metastatik bachadon saratonini davolash uchun ishlatiladigan aromataza ingibitoridir. Letrozol organizmdagi estrogen darajasini pasaytiradi, bu esa o'smaning regressiyasiga olib keladi [16].

Xulosa. Bachadon saratoni o'z vaqtida tashxis qo'yilsa va yetarli darajada davolansa, yashovchanligi yuqori bo'lgan kasallikdir. Zamonaviy tibbiyot bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydigan va uning davomiyligini uzaytiradigan keng ko'lamli samarali usullarni taklif etadi. Zamonaviy diagnostika va davolash usullari tufayli muvaffaqiyatli sog'ayish imkoniyati sezilarli darajada oshadi.

Buning uchun ayollar profilaktik ko'riklardan, skrining tekshiruvlardan o'z vaqtida o'tishlari, sog'lom turmush tarziga rioya qilishlari, tana massasini normal holda saqlashlari, kasallik ilk belgilari paydo bo'lganda darhol shifokor ko'rigiga kelishlari lozimdir. Shuningdek bachadon tanasi saratoni tashxisi qo'yilgan hollarda davoni maxsus ixtisoslashtirilgan markazlarda va to'liq ravishda olishlari tavsiya etiladi.

References:

1. Abdullaeva, G. M. Bachadon saratonining kam uchraydigan shakllari: klinik kechishi va prognoz omillari: dis. ...kand. asal. Fanlar: 14.00.14 / Abdullaeva, G. M. Moskva, 2008. - 129 b.
2. Isroilovna T. N., Ergashevna A. N. Epidemiological aspects of the incidence of endometrial cancer in the city of tashkent //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – T. 7. – №. 10. – C. 135-139.
3. Isroilovna N. T. et al. Multiple Primary Cancer: Genetic Pathomorphological Factors of Endometrial and Breast Cancer //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – T. 24. – C. 1-6.

4. Abdinazarova I. S., Atakhanova N. E., Tursunova N. I. Pathological discharge from the uterine body //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. – 2023. – Т. 3. – №. 02. – С. 60-70.
5. Atakhanova N. E., Abdinazarova I. S., Tursunova N. I. Modern Methods of Early Detection of Endometrial Cancer on the Example of “Pipelle” Urogenital Probe //International Journal of Pharmaceutical and Bio Medical Science. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 38-42.
6. Атаханова Н. Э., Яхяева В. К., Турсунова Н. И. Роль предоперационной лучевой терапии при раке тела матки : дис. – Узбекистан, Хива, 2023.
7. Bershtein, L. M. Epidemiologiya, patogenez va endometriy saratonining oldini olish usullari: barqarorlik yoki evolyutsiya? / Bershtein L. M. // Amaliyot. onkol. - 2004. - Т. 5, No 1. - В. 1-8.
8. Bershtein, L. M. Saraton va qndli diabet kombinatsiyasining populyatsiya tahlili: chastota va xususiyatlar / Bershtein L. M., Merabishvili V. M., Semenova N. V. va boshqalar. // Vopr. onkol. - 2007. - Т. 53, No 3. - В. 285-290.
9. Абдиназарова И. С., Атаханова Н. Э., Турсунова Н. И. Бачадон танаси саратон оли ва саратон касалликларида ташхислашдан кейинги учровчи асоратлар //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1072-1077.
10. Abdinazarova I. S., Atakhanova N. E., Tursunova N. I. Modern approach to obtaining biomaterial from the body of the uterus //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. – 2022. – Т. 2. – №. 02. – С. 96-106.
11. Атаханова Н. Э., Турсунова Н. И., Абдиназарова И. С. Бачадон танасидан биоматериал олишнинг замонавий ёндашуви. – 2022.
12. Атаханова Н. Э. и др. Бачадон танаси саратонини ташхислашда морфологик текширувнинг натижаларининг аҳамияти //Modern problems in education and their scientific solutions. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 302-303.
13. Isroilovna T. N., Ergashevna A. N. The significance of preoperative radiation therapy in the treatment of uterine body cancer, depending on p53 and bcl-2 //European science review. – 2018. – №. 7-8. – С. 171-174.
14. Kozachenko, V.P. Klinik onkoginekologiya: shifokorlar uchun qo'llanma / Kozachenko V.P. - Moskva: Geotar, 2016. – 180 -183 p.
15. Tursunova, N. I., Atakhanova, N. E., Almuradova, D. M., Kobilov, O. R., & Abdinazarova, I. S. (2022). Importance of p53, bcl-2 genes in uterine body cancer and their role in prediction.
16. Kruse, P.A. Terapiya samaradorligi va bachadon saratonining klinik kechishining prognostik mezonlari / Kruse P.A., Nerodo G.A., Nikitina V.P. // Sibir onkologiya jurnali. - 2009. - No S1. - 109-110-betlar.
17. Kuznetsov, V.V. Bachadon saratonini jarrohlik davolash / Kuznetsov V.V., Nechushkina V.V. onkol. - 2004. - Т. 5, No 1. - В. 25-32.
18. Kurganova, I. I. Salbiy prognoz omillari bo'lgan endometriy saratoni bilan og'rigan bemorlarni birgalikda davolashda nur terapiyasi / I. I. Kurganova, V. A. Titova, M. Kreinina // Ross. onkol. jurnali - 2008. - No 6. - В. 42-49.
19. Laktionov, K.P. Bachadon saratonining kam uchraydigan shakllarini prognoz qilishning klinik, morfologik va molekulyar biologik omillari / Laktionov K.P., Abdullaeva G.M., Anurova O.A. // Ayollarning reproduktiv tizimining o'smalari. - 2008. - No 2. - В. 60-69.

20. Isroilovna N. T., Mirzayevich K. I. Bachadon tanasi saratoni kasalligiga chalingan bemorlar yashovchanlik prognozini matematik modellashtirish. – 2023.
21. Atakhanov N. E. et al. CLINICAL CASE: CANCER OF THE BODY OF THE UTERUS WITH THE RETURN OF THE DISEASE AFTER 12 YEARS //World Bulletin of Public Health. – 2022. – T. 13. – C. 71-75.
22. Maksimov, S. Ya. Ayollarning reproduktiv tizimi organlarining xavfli o'smalarining paydo bo'lishi uchun xavf omillari / S. Ya Maksimov, K. D. Guseinov, A. G. Kosnikov va boshqalar. // Vopr. onkol. - 2003. - T. 49, No 4. - B. 496-501.
23. Mardinskiy, S. Endometriy saratoni. Klinika, diagnostika, nur va kompleks davolash / Yu. Mardinskiy, V. A. Titova, L. I. Krikunova. - Obninsk: MRRC RAMS, 2002. - 104 p.
24. Maryina, L. A. Bachadon bo'yni va bachadon tanasining saratoni / L. A. Maryina, V. N. Chexonadskiy, M. I. Nechushkin, M. V. Kiseleva. - M. : Ventana-Graf, 2004. - 432 p.
25. Nechushkina, V.M. Bachadon saratoni bosqichlarining tasnifi (figo, 2009): afzalliklari va kamchiliklari / Nechushkina V.M., Morxov K.Yu., Kuznetsov V.V. // nomidagi Rossiya saraton tadqiqot markazining axborotnomasi. N. N. Blokhin RAMS. - 2011. - T. 22. No 4 (86) - B. 55-59.
26. И С. Абдиназарова, Н Э. Атаханова, Н И. Турсунова PIPELLE-БИОПСИЯ АВЗАЛЛИКЛАРИ // Academic research in educational sciences. 2023. №ТМА Conference. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pipelle-biopsiya-avzalliklari>.